

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Абдикадирова Н, Матчанов А

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17760230>

Аннотация. В статье рассмотрены гемодинамические показатели студентов Республики Каракалпакстан. Было обследовано 175 студентов в возрасте от 21 до 26 лет. Цель исследования — определить изменения основных показателей сердечно-сосудистой системы в разных регионах. Полученные данные показывают различия в адаптационных возможностях организма студентов в зависимости от условий проживания.

Ключевые слова: гемодинамика, студенты, сердечно-сосудистая система, адаптация, экологические условия.

Abstract: The article examines the hemodynamic indicators of students in the Republic of Karakalpakstan. A total of 175 students aged 21 to 26 were examined. The aim of the study was to determine changes in the main indicators of the cardiovascular system in different regions. The obtained data show differences in the adaptive capabilities of students' organisms depending on living conditions.

Keywords: hemodynamics, students, cardiovascular system, adaptation, environmental conditions.

В настоящее время в мире уделяется немаловажное внимание адаптационным показателям тех или иных функциональных систем и органов в организме в экологически катастрофических условиях Республики Каракалпакстан. В связи с этим было проведено антропометрическое обследование 175 студентов в возрасте от 21 до 26 лет проживавших в различных регионах Республики Каракалпакстан. Целью данного исследования выявить динамику основных показателей сердечно-сосудистых систем студентов в возрасте 18-20 лет. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы у студентов измерялись показатели гемодинамики, частота сердечных сокращений, уровень артериального давления (систолическое, диастолическое). Анализ полученных данных выявил половые отличия изучаемых показателей. Установлено, что у юношей среднее артериальное давление на 3-10 мм.р.т.ст и диастолическое на 2-5 мм.р.т.ст превышали показатели девушек.

Показатели частоты сердечных сокращений практически не отличались, имелась тенденции к превышению на 1-5 ударов в минуту. Среднее артериальное давление у юношей биологического факультета было выше, чем у девушек в начала учебного года. Изучение динамики обследуемых параметров в течении учебного года выявило некоторые сдвиги изучаемых показателей, в экзаменационный период происходило повышение всех гемодинамических

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

показателей а к концу учебного года артериальное давление находилось на более низком, частота сердечных сокращений на более высоком уровне.

Изучение коэффициентов вариации гемодинамических показателей показало, что степень вариабельны в начале учебного года и более стабильны в период экзаменов.

Наряду с этим имеются также различия ее проявления в зависимости от пола, факультета обучения и гемодинамического показателя. Таким образом, проведенные исследования показали, что у студентов под влиянием учебной нагрузки существенно изменяются функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, что проявляется в различных сдвигах гемодинамики. Выраженные изменения наблюдаемых гемодинамических показателей в экзаменационный период отмечались у студентов всех группы, что связано с напряжением регуляторных систем организма в период адаптации.

Список использованной литературы.

1. Видяев Ф.П. типологический анализ кардиогемодинамики у юношей и девушек в покое и в условиях эмоционального напряжения. Физиология человека. 1990-Т. 16.- №6
2. Лучинин М.Ю. Половые и типологические особенности кардиогемодинамики лиц юношеского возраста, не занимающихся и занимающихся спортом, в покое и при физических нагрузках. Автореф. дис. .. к.м.н. Тюмень, 2003. -25с.